

**MÚSICA ERUDITA E SUA TRAJETÓRIA NO BRASIL
CLASSICAL MUSIC AND ITS JOURNEY IN BRAZIL
MÚSICA CLÁSICA Y SU TRAYECTORIA EN BRASIL**

Registro DOI: 10.5281/zenodo.14217031

Laércio José Bourscheidt ¹

Orientador: Mestre Dr. Jonathan Gregory²

RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir o surgimento e desenvolvimento da música erudita no Brasil, focando na influência da tradição europeia e seus possíveis impactos culturais e sociais. Inicialmente, delineiam-se o contexto histórico e as definições dos estilos musicais da época, identificando os patronos e suas respectivas influências. Posteriormente, serão apresentados aspectos de como foi a chegada desse estilo ao Brasil, em que contexto histórico e quais as implicações que houveram durante esse movimento de inserção erudita no Brasil. Da mesma forma, abordaremos alguns luminares da música clássica brasileira. Será explorado o caminho, sendo traçado as raízes de suas influências e avaliado o impacto que tiveram na sociedade ao seu redor. O trabalho conclui, com reflexões críticas, que se busca não apenas sintetizar os achados, mas também sugerir implicações para futuras pesquisas e para a apreciação da música clássica brasileira no cenário atual.

Palavras-chave: Globalização Musical; Influências Culturais; Educação Musical; Políticas Culturais; Inovação Musical.

¹ Graduado em Gestão de recursos humanos (Centro Universitário Senac-Santo Amaro, 2022), Graduando em Psicologia (Saint Leo University, 2023-) e-mail: laerciojose.pvc.rh@gmail.com;

² Doutorado em Antropologia Social (Queen's University Belfast, 2018)
Mestrado em Música (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2012)
Especialização em Educação (Fundação Universidade Regional de Blumenau, 2010)
Graduação em Educação Musical (University of North Texas, 2006)

ABSTRACT

This article aims to clarify the emergence and development of classical music in Brazil, focusing on the influence of the European tradition and its potential cultural and social impacts. Initially, it outlines the historical context and definitions of the musical styles of the time, identifying patrons and their respective influences. Subsequently, aspects of how this style arrived in Brazil, in what historical context, and the implications during this movement of classical insertion in Brazil will be presented. Similarly, we will address some luminaries of Brazilian classical music. The path will be explored, tracing the roots of their influences and assessing the impact they had on the surrounding society. The work concludes with critical reflections, aiming not only to synthesize the findings but also to suggest implications for future research and the appreciation of Brazilian classical music in the current scenario.

Keywords: Musical Globalization. Cultural Influences. Music Education. Cultural Policies. Musical Innovation.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo aclarar el surgimiento y desarrollo de la música clásica en Brasil, enfocándose en la influencia de la tradición europea y sus posibles impactos culturales y sociales. Inicialmente, se delimitan el contexto histórico y las definiciones de los estilos musicales de la época, identificando a los mecenas y sus respectivas influencias. Posteriormente, se presentarán aspectos de cómo llegó este estilo a Brasil, en qué contexto histórico y cuáles fueron las implicaciones durante este movimiento de inserción clásica en Brasil. De igual manera, abordaremos algunos luminarios de la música clásica brasileña. Se explorará el camino, trazando las raíces de sus influencias y evaluando el impacto que tuvieron en la sociedad circundante. El trabajo concluye con reflexiones críticas, buscando no solo sintetizar los hallazgos, sino también sugerir implicaciones para futuras investigaciones y para la apreciación de la música clásica brasileña en el escenario actual.

Palabras clave: Globalización Musical. Influencias Culturales. Educación Musical. Políticas Culturales. Innovación Musical.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

A música clássica de tradição europeia é percebida como algo elaborado e instrumentalizado, de modo a proporcionar atmosferas imersivas através da utilização de instrumentos, ao passo que ela não se encaixa na visão comum de música, estando em esferas distintas, a popular e a erudita, onde cada uma com suas características independentes e objetivas.

Este artigo será baseado em uma pesquisa bibliográfica exploratória com propósito de investigar e analisar como foi a inserção da música erudita no Brasil, quais impactos e como a sociedade reagia a esse novo contexto musical. A busca por materiais de pesquisa será realizada em plataformas digitais e será utilizado material físico, como documentos e livros, que tenham relação com o objeto de pesquisa.

Para a apresentação do resultado, utilizarei de recursos eletrônicos audiovisuais, como apresentação de slides, e a apresentação de um artigo. Por fim, é esperado, ao final desta pesquisa, explicar o objeto de estudo e disponibilizar material de apoio para futuras pesquisas.

INTRODUÇÃO

Ao buscar capítulos da história brasileira, podemos mencionar o que contempla a música erudita de tradição europeia. A história do erudito remonta à igreja católica, com a chegada de seus padres jesuítas, que tiveram como pano de fundo a catequização dos povos originários.

Tudo começou a apresentar profundas mudanças na cultura e sociedade quando aqui chegaram os navios da esquadra portuguesa, por volta de 1500, quando, junto a seus tripulantes, desembarcavam novos costumes e suas canções, e, de grande maioria, não bem-vistas pelos representantes da igreja europeia.

No entanto, vale lembrar que o Brasil, durante período colonial, passou por profundas mudanças culturais e políticas, assim incluindo a música como agente de mudança, pois, como argumenta Costa (2011, “a cultura está associada a diversas causas políticas e ideológicas”.

Assim sendo, a música tem suas raízes fixadas no território brasileiro muito antes da chegada dos colonizadores, haja vista que os povos indígenas já estavam aqui, com seus costumes e rituais, onde cantos e sons com aspectos musicais eram entoados, como percebido em relatos na carta de Pedro Vaz de Caminha (1500), no parágrafo 108, “[...] enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre com os nossos [...] em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus...”. Deste modo, os primeiros brasileiros foram os indígenas, representados em um ornamento sob a ótica do interlocutor, que apontava a sua disposição em ser próximo e amistoso, assim representados pela afirmação de Caminha (1500).

Portanto, é concluído que a música erudita não só tem uma história rica no Brasil, mas também possui arcos significativos. Desde a sua criação, tem sido um ator ilustre na cultura

brasileira e várias figuras-chave desempenharam papéis importantes marcando seus pontos de controle ao longo do tempo.

Manter e propagar a tradição da Música erudita é demonstrada como uma grande montanha para escalar. Apesar desta difícil tarefa, aclamados compositores brasileiros deram a sua contribuição para a evolução da música clássica, sendo necessário citar nomes como Heitor Villa-Lobos e Claudio Santoro.

Por fim, a música faz parte do patrimônio cultural brasileiro, sendo enraizadas por culturas indígenas, como anotado por Cardim (1847). Em suas cartas, observa que o bater do pé firmemente ao chão remetendo a movimentos de dança, e o balançar as cabaças com pedras dentro para formar o chocalho que dita o ritmo, serão expressividades da música brasileira.

Finalizando, deve ser citado da importância da cultura africana no país, estes inseridos em um território para prestar serviços forçados entre os séculos XVI e XIX, totalizando próximo de 5 milhões de escravos no país durante esse período.

CONTEXTO HISTÓRICO

Houve uma passagem de tempo significativa na música ocidental, onde as principais mudanças históricas ocorreram entre os tempos medievais (476-1400), seguido pela era do Renascimento (1400-1600) e, finalmente, chegando ao que veio a ser conhecido como “comum”. Período de prática. Agora, este último segmento foi dividido em três subáreas; nomeadamente o Barroco (1600 – 1750), o Clássico (1730 – 1820) e posteriormente o período Romantizado, de 1815 a cerca de 1910.

É notado que cada época gerou músicos que capturaram a admiração de todos na época... e ecoaram através dos tempos! Tomemos, por exemplo, Giovanni Pierluigi da Palestrina, cuja vida durou de 1525 a 1594, ou mesmo seu contemporâneo Giovanni Gabrieli, que viveu até 1612. Depois, houve outros proeminentes como Joseph Haydn, nascido em 1732, vivendo até 1809, e Robert Schumann, com dois dígitos, ou seja, ano 1810 a 1856! Quem poderia esquecer Wolfgang Amadeus Mozart, brilhando intensamente durante 1756-1791, com Beethoven não muito atrás, vindo de 1770 a 1827, praticamente marcando o fim de uma era que estava viva até 1827, sendo esses nomes gravados para sempre!

Quando o Brasil é descoberto, no ano de 1500, a música europeia lutava para se desvencilhar da Igreja Católica – então medieval. A igreja agiu como um fiel guardião, decretando o que seria considerado profano ou sagrado. Neste movimento de libertar-se, estava surgindo o Renascimento que, segundo Grout e Palisca (2014) (188), foi um movimento cultural geral e um estado de espírito que surgiu na Itália, onde a essência da palavra renascimento é o renascer, ressurgir, assim sendo sugerido um movimento que estará fora dos domínios da igreja, sendo uma época de expressão artística e de pensadores.

Embora estivessem ocorrendo essas mudanças na expressão artística da Europa, no Brasil estava sendo iniciado um período da idade das trevas, com os cantos medievais sendo o reflexo da atuação da Companhia de Jesus que estava nas terras recém-descobertas com a intenção de converter os povos pagãos ao catolicismo (Holler, 2005) e, assim, evitar a propagação dos protestantes de Lutero e exercer o domínio sobre esses que, ao serem doutrinados, serviriam de mão de obra para os senhores em suas terras e domínios.

Nesse período de catequização, os jesuítas utilizavam-se da música como meio de se aproximar dos indígenas e assim começar a supressão da cultura indígena, como pode ser observado em cartas destes jesuítas em que se referiam aos indígenas como feiticeiros, perversos e que muitos não seriam merecedores do perdão celestial, pois por meio de seus rituais, tinham como intenção afastar o seu povo das graças celestiais que seriam entregues pelos padres (Tinhorão, 1972. p10).

Logo em paralelo a esse período de suposta catequização dos indígenas, deu-se início ao período da escravidão, onde foi inserido nas novas terras portuguesas os negros africanos como mão de obra forçada. Estes, ao desembarcarem, eram subjugados pelos seus agressores, onde os que tinham afinidades musicais eram submetidos a tocar unicamente música erudita para os seus senhores.

Essa submissão era configurada por não serem vistas com bons olhos a cultura e costumes africanos, assim sendo, os negros não teriam a liberdade de expressão cultural, cabendo observarem a cultura europeia que aqui se instalava em uma colônia portuguesa.

No entanto, é notório a contribuição africana para a solidificação cultural brasileira, mesmo que eles fossem suprimidos, não podendo expressar-se livremente, seriam eles agentes de transformação cultural, pois, como pontua Santos (2016), os negros organizavam festas, relembrando suas origens, como o Rei Congo, congada carregada de sofrimento e contraste com os raros momentos de convívio comunitário negro, assim propiciando o aparecer de sua língua materna nos cantos e rituais entoados.

MÚSICA ERUDITA NO BRASIL

A chegada da música de cultura europeia ao Brasil, e em especial a música erudita, é atribuída à Companhia de Jesus, que aqui chegou com pano de fundo catequizar, no entanto, essa afirmação merece cuidado especial, pois não representa a verdade.

É pontuado esse cuidado, pois estes não tinham como objetivo divulgar ou inserir a música nessa nova realidade, e sim, era percebida como uma ferramenta de aproximação a esses que eram arredios e por muito violentos, como relatado por Cardim (1847). Assim sendo, este era um instrumento de modelação que se utilizava no processo de supressão e extinção de

costumes condenáveis aos olhos da igreja e da sociedade, podendo ser evidenciada essa despreocupação com a música nas cartas escritas por Caminha, Cardim e de Manuel Da Nóbrega.

Com isso, é observável que a música começou a ter sua atividade intensificada com a vinda dos escravos negros por volta de 1533, como ferramentais da exploração da cana-de-açúcar, estes que eram facilmente dominados e moldados ao gosto de seus senhores do que em relação aos indígenas, que passaram a ser problemas para a colônia. Portanto, os negros eram submetidos a regras e costumes europeus, sustentados por seus senhores no início do período colonial, de acordo com Junior (2019. p16).

Nesse ínterim, apenas alguns nomes chamaram a atenção. Dos nomes, pode ser apontado o Euzébio da Soledade que, segundo Almeida, compôs música sacra, e músicas consideradas profanas com intenção de divertir, e este esteve junto a outros nomes, que foram considerados os propagadores da escala tonal e diatônica de sete graus na colônia, sendo observado que estes nomes, na grande maioria, eram freis da igreja católica que aqui estavam (Almeida, 1958).

Nesse desenvolvimento do erudito, no século XVIII, houve notória relevância ao instalar-se operas no território brasileiro e, com isso, uma popularização, mas ainda era predominante a música sacra com grande representatividade dos mestres de capela.

Com a vinda da família real ao Brasil (1808), podemos observar uma grande movimentação em torno de aproximar a colônia dos costumes e artes da Europa, assim incluindo a música, isso se deu por ser a realeza quem custeava esse trabalho, e, nesse período, surgem as primeiras escolas de música no país.

Antes desse movimento da chegada da família, no final do século XVIII, início do XIX, já era possível observar os trabalhos de um padre, que compusera ao longo de sua trajetória, a cerca de 240 obras, das quais podem ser destacadas músicas eruditas como a Missa em Si Bemol (1801), Missa Réquiem (1816) e a modinha Beijo a mão que me condena (s.d.), esse padre atendia pelo nome de Pe. José Maurício Nunes Garcia (1767–1830).

Importante lembrar que, nesse período, surgiram algumas músicas de aspecto profano, como mencionado anteriormente, e as que tiveram algum destaque era as modinhas e o lundu, sendo que, por volta de 1780, a modinha era evidenciada no Brasil e em Portugal, mesmo elas sendo de rítmica diferente.

A partir de 1821, temos outro período de intensa adaptação, isso em decorrência do retorno de D. João VI a Portugal, com isso, impactando de forma que as artes, e em especial a música, não era mais financiada unicamente pela realeza, sendo iniciadas produções musicais que agradassem o público que financiava essa produção, sendo que esse financiamento era advindo da nobreza que aqui estava instalada e produzindo movimentação econômica (Júnior,

2019).

Por fim, a produção artística brasileira teve grande evidência e ascensão a partir da instalação das colônias portuguesas produtoras de cana-de-açúcar, onde os senhores de engenho começam a trazer as tendências europeias para o país, no entanto, a grande movimentação se deu a partir da família real.

Deste modo, podemos organizar em uma cronologia artística do Brasil colônia estes movimentos, sendo quatro tendo como início a vinda dos jesuítas que inseriram o cantochão com adaptações pedagógicas, em segundo momento com o retorno de D. João VI a Portugal e administração feita por D. Pedro I (primeiro reinado de 1822–1831), o terceiro movimento com o período regencial aguardando a maioridade de Pedro II (1831–1840) e, por fim, o segundo reinado quando D. Pedro II assume o trono (1840–1889).

Finalizando, todos estes serão marcados por eventos artísticos, mas é notório que, com a família real, foi acelerado o processo, tendo, como exemplo, que, em 1850, era introduzido e popularizado o uso do piano nos centros urbanos em seus salões e teatros, tornando eminente o novo modo de criação: a parceria. E tendo também o piano um sinal de distinção de famílias abastadas e de refinamento das moças de famílias que soubessem tocar esse instrumento (Tinhorão, 1998. p129).

NOMES DA MÚSICA BRASILEIRA

Como mencionado nos parágrafos anteriores, o Brasil teve sua representatividade na música, essa transitando entre músicas de aspectos profano, direcionado ao dia a dia, para diversão e proximidade familiar, estando o cantochão representada pela igreja.

A rica identidade cultural que o Brasil teve se deve às poderosas e harmoniosas composições de músicos genuinamente brasileiros, assim, é de extrema importância reconhecer os nomes e suas composições que impulsionaram a nossa história cultural.

Durante os primeiros movimentos culturais que o Brasil teve, podemos destacar a atuação dos padres jesuítas, esses que tinham a música como meio de encantar e educar os indígenas.

Assim, podemos destacar as primeiras escolas aqui instaladas pelos jesuítas visando educação musical. A saber, nesse período, era predominantemente música Renascentista e o cantochão, tendo alguns sinais do profano que tenha como primeira função divertir a população, sendo assim, começam a surgir os primeiros mestres de capela, entre esses, podem ser destacados os nomes de José de Anchieta, Manoel da Nóbrega e Álvaro Lobo.

Por volta da década de 1530, é dado início a substituição de mão de obra indígena pela escrava africana, sendo que, nesse período, houve uma diversificação musical, pois estes estavam à margem da educação música religiosa que os padres destinaram aos indígenas.

Voltemos nossa atenção para a época em que nomes como o do Padre José Maurício Nunes agraciaram a história. Muitos o consideravam um excelente compositor do final do século XVIII; sua obra abrange cerca de 240 composições importantes.

Suas peças famosas incluem a modinha “Beijo a Mão que me Condena”, e a bem recebida Missa de Réquiem, concluída em 1816 (Junior, 2019). Obras desta época também apresentam canções como “Lá no Largo da Sé Velha”, de Cândido Inácio da Silva – sem data específica –, e a tocantemente vaga “Esta Noite”, de João Francisco Leal. Domingos Caldas Barbosa (1738 – 1800) esteve evidente com as canções “Vou Morrendo Devagar”, “A Ternura Brasileira” e “Você Trata Amor em Brincos.”

No primeiro reinado, sendo o período de D. Pedro I, foi possível de se ter nomes como das companhias líricas de Rossini e Donizetti baseando-se no Bel Canto europeu (Júnior, 2019), e logo iniciando o período regencial, surgiu o nome de Francisco Manuel da Silva (1795 – 1865), sendo o principal nessa época, tendo como composições o Hino Nacional Brasileiro.

No segundo reinado, quando D. Pedro II assume o trono, é de grande agitação, tanto no aspecto político, social e espiritual, conforme Almeida (1958) sugere (pp.68–69), refletindo nas artes, assim considerado o “período construtivo da vida brasileira”. Dos nomes que tiveram notoriedade, pode ser citado o Francisco Manuel da Silva com a restauração da orquestra da capela real, Carlos Gomes (1836 – 1896) com suas obras, dentre as quais são destacados “O Guarani” (1870), Fosca (1873), Colombo (1892) e uma modinha “Quem Sabe” (Tão Longe, de Mim Distante) (1859).

Somando-se ao nome de Carlos Gomes, temos o Leopoldo Miguez (1850 – 1902), com suas principais composições, sendo elas: Prometeram (1891) e o Hino da Proclamação da República (1890). Vale lembrar de outros nomes que tiveram notoriedade, como o de Chiquinha Gonzaga (1847 – 1935); Ernesto Nazareth (1863 – 1934); e Henrique Alves de Mesquita (1830 – 1906); Patápio Silva (1880 – 1907); Pixinguinha (1897 – 1973); Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959); Oscar Lorenzo Fernandez (1897 – 1948); Francisco Mignone (1897 – 1986); Radamés Gnattali (1906 – 1988); Mozart Camargo Guarnieri (1907 – 1993).

Para encerrar essa seção, aqui aponto alguns nomes que tiveram sua expressividade na música contemporânea brasileira, sendo essa como definido por Cavini (apud Junior, 2019. p45): onde é o emprego de linhas melódicas curtas e fragmentadas, tendo ritmos dinâmicos e sincopados de modo que a harmonia soa dissonantes, obtidas por meio de modernos instrumentos de percussão e outros eletrônicos.

Dos nomes desse período, temos Hans-Joachim Koellreutter (1915 – 2005); Cláudio Santoro (1919 – 1989) com as suas composições, Sonata n. 1 para Violino e Piano (1940) e as 4 peças para piano solo (1943); César Guerra-Peixe (1914 – 1993) com destaque Sonatina para Flauta e Clarinete (1944), Miniaturas para piano 71 (entre 1947 e 1949); Edino Krieger (1928-

), dentre suas obras Música 1952 para Cordas (1952), Choro para Flauta e Cordas (1952) e Divertimento para Cordas (1959).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho introdutório teve, como característica, resgatar nomes e momentos históricos da música no Brasil, percorrendo um recorte de tempo entre o Brasil colonial ao contemporâneo.

No entanto, é necessário entender que, mesmo tendo um número considerável de nomes, não estarei de forma alguma contemplando todos, e estes que aqui estão não significa que serão os mais importantes, mas sim os que tem um registro histórico vasto e acesso facilitado destes documentos.

O Brasil, desde sua descoberta em 1500, como relatados nas cartas de Pedro Vaz até os dias atuais, é a expressão de muitas influências que aqui sofremos, sendo estas das mais variadas, como do cantochão dos jesuítas, transitando pelo renascentismo europeu e sendo adicionado os costumes e ritmos africanos que formaram a principal força de trabalho na época colonial.

Através dessa abordagem, é notório que a vinda da família real ao Brasil foi um alavancar da cultura, administrativa, social e espiritual, pois essa que fora inicialmente representado por D. João VI, teve uma administração considerada rígida, mas dadas as circunstâncias que aqui chegaram trouxeram a saudade de seu reinado na Europa e assim tentou-se suprir com a inserção de cultura europeia aqui em suas colônias.

Por fim, este estudo pode ser considerado um vislumbre da riqueza cultural e musical que temos, sendo essa constantemente reformulada ou pela plasticidade artística e cultural ou pela inserção de novos costumes e cultura através de emigração, haja vista que somos uma nação que acolhe diversas etnias com seus costumes e isso refletindo em nossa arte. Conseqüentemente, sublinhamos a importância de obter uma compreensão mais profunda deste legado musical distinto. Um legado cuja essencialidade realça a nossa cultura nacional e o sentido de identidade.

REFERÊNCIAS

ABREU, A. F. O P. **Manuel da Nóbrega e a evangelização dos indígenas do Brasil (1549-1570)(1):** Contextualização e itinerário biográfico. *Humanística e Teologia*, v. 34, n. 1, p. 215-262, 2013.

ALMEIDA, R. **Compêndio de história da música brasileira.** Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia, 1958.

CARDIM, F. **Narrativa Epistolar de Uma Viagem E Missão Jesuítica Pela Bahia, Ilhéos, Porto Seguro, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, S. Vicente, S. Paulo, Etc.** Imprensa Nacional, 1847. Biblioteca Brasileira. Disponível em: <http://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4790?locale=en>. Acesso em: dezembro de 2023.

COSTA, L. A. M. **Antonio Carlos Nóbrega Em Acordes E Textos Armoriais.** EDUEPB, 2011. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/h4dh8>. Acesso em: dezembro de 2023.

DE CAMINHA, P. V. Biblioteca Nacional: **Carta a El-Rei D. Manuel Sobre O Achamento Do Brasil. 1500.** Disponível em: http://purl.pt/162/1/brasil/obras/carta_pvcaminha/index.html. Acesso em: dezembro de 2023.

GROUT, D. J.; PALISCA, C. V. **História Da Música Ocidental.** Nova York: W. W. Norton & Company, Inc, 2014.

SANTOS, M. A. **Contribuição do negro para a cultura brasileira.** *Temas Em Educação E Saúde*, v. 12, n. 2, p. 217–229, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.26673/tes.v12i2.10229>. Acesso em: dezembro de 2023.

HOLLER, M. **A Música Na Atuação Dos Jesuítas Na América Portuguesa.** XV Congresso da ANPPOM, 2005.

JÚNIOR, J. F. S. de Q. **Música brasileira.** UEMA; UEMAnet, 2019. Disponível em: http://professor.ufop.br/sites/default/files/joaquadros/files/musica_brasileira.pdf. Acesso em: dezembro de 2023.

TINHORÃO, J. R.; DE SOUZA, A. B. **História Social Da Música Popular Brasileira.** São Paulo: Editora 34, 1998.

TINHORÃO, J. R. **A Deculturação da Música Indígena Brasileira.** *Revista Brasileira de Cultura*, n. 13, p. 9-26, 1972. Disponível em: http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Atinhorao-1972-deculturacao/Tinhorao_1972_Deculturacao_Musica_Indigena_Brasileira.PDF. Acesso em: dezembro de 2023.

ANEXOS

Músicas Para Ouvir

CHIQUINHA GONZAGA. Música Brasilis. Disponível em: <https://musicabrasilis.org.br/compositores/chiquinha-gonzaga>. Acesso em: 10 dez. 2023.

DOMINGOS CALDAS BARBOSA. Música Brasilis. Disponível em: <https://musicabrasilis.org.br/compositores/domingos-caldas-barbosa>. Acesso em: 10 dez. 2023.

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. José Maurício Nunes Garcia: biografia. Disponível em: <https://antigo.bn.gov.br/producao/publicacoes/jose-mauricio-nunes-garcia-biografia>. Acesso em: 10 dez. 2023.

JOSÉ MAURÍCIO NUNES GARCIA. Música Brasilis. Disponível em: <https://musicabrasilis.org.br/compositores/jose-mauricio-nunes-garcia>. Acesso em: 10 dez. 2023.

LEOPOLDO MIGUEZ. Música Brasilis. Disponível em: <https://musicabrasilis.com/composers/leopoldo-miguez>. Acesso em: 10 dez. 2023.